

ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК БИЗНЕС РИВОЖЛАНИШНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Фазлиддинов.Ш.Ш

Инновацион ривожланиш вазирлиги хузуридаги
Инновацияларни жорий қилиш ва технологиялар
трансфери Миллий офиси, бўлим бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6918753>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 28th July 2022

KEY WORDS

тадбиркорлик, кичик
бизнес, хусусий
тадбиркорлик,
статистик таҳлил,
ЯИМ.

ABSTRACT

Мазкур мақолада тадбиркорлик фаолиятини хўжалик юртишнинг кичик бизнес, хусусий тадбиркорлик, касаначилик ва оилавий бизнес шакллари асосида ривожланиши иқтисодий ўсишни таъминлаш, аҳолининг даромадлари ва фаровонлигини оширишда тобора муҳим ўрин тутаётганлиги, республика ҳудудларида тадбиркорликнинг ЯИМдаги улуши таҳлили, кичик бизнес ва тадбиркорлик ривожланишининг асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари таҳлили, тадқиқотлар натижасида ушбу соҳа фаолияти бўйича статистик таҳлил хулосалари келтирилган.

Бозор муносабатлари шароитида иқтисодиётни ривожлантиришнинг асосий омилларидан бири кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш ҳисобланиб Ўзбекистонда ҳам сўнгги йилларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва бу соҳада имтиёз ва преференциялар (ушбу соҳа иштирокчиларига бериладиган афзалликлар, имтиёзлар, солиқларни камайтириш, божхона божларидан ташламалар, тўловлардан озод қилиш, имтиёзли кредитлар тақдим этиш шакллари амалга ошириш)нинг кенг қўлланиши натижасида мамлакатимиз иқтисодиётида ҳамда ялпи ички маҳсулотдаги улуши бўйича етакчи кучга айланиб бормоқда. Бежизга биринчи Президентимиз Ислон Каримов “Бош мақсадимиз – мавжуд

қийинчиликларга қарамасдан, олиб бораётган ислохотларни, иқтисодиётимизда таркибий ўзгаришларни изчил давом эттириш, хусусий мулкчилик, кичик бизнес ва тадбиркорликка янада кенг йўл очиб бериш ҳисобидан олдинга юришдир”¹ деб таъкидлаб ўтмаган. Чунки, мамлакатимиз ва унинг ҳар бир ҳудудининг иқтисодий юксалишида, ижтимоий-иқтисодий ҳаётининг барқарорлашишида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасининг ўрни катта. Ушбу соҳага мустақилликнинг биринчи кунларидан катта эътибор килиниб ҳозирги пайтда ҳам бу ишларнинг давоми сифатида муҳтарам

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти И. А.Каримовнинг мамлакатимизни 2015 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш яқунлари ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маърузаси.

Президентимиз Шавкат Миромонович Мирзиёев томонларидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасида жуда катта ўзгаришлар қилинмоқда ва буларни амалга ошириш учун бир қанча қарор, фармон ва фармойишлар имзоланди. Мамлакатимизда ушбу соҳани ривожлантиришнинг ўзига хос тизими ва давлат сиёсатининг асосий йуналишлари ҳозиргача шаклланиб келмоқда.

Президентимиз Ш.Мирзиёев томонидан 2019 йилни “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили” деб эълон қилиниши, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш йўлида тадбиркорлик манфаатларига алоҳида эътибор қаратиш зарурлигини тақазо этади. Чунки “...ишбилармонлик муҳитини яхшилаш ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожини учун янада қулай шароитлар яратишга қаратилган чора-тадбирларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш зарурлигини барчамиз албатта яхши тушунамиз”²

Охирги йилларда кичик бизнеснинг ЯИМдаги улушини ошиб боришига кичик бизнес вакиллари томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар ҳажмини ошириш борасида олиб борилаётган ислоҳотлар ўз натижасини бермоқда. Бунинг яққол исботини қуйидаги диаграммада кўришимиз мумкин. (1-диаграмма)

Ушбу диаграммада 2000 йилдан ҳозиргача бўлган давр акс эттирилган бўлиб 2000 йил, 2005 йил ва 2010 йиллар беш йиллик оралиқда 2010

йилдан 2020 йил оралиғидаги барча йилларнинг маълумотлари жамланганини кўришимиз мумкин. Диаграммага назар соладиган бўлсак 2000 йилдан 2016 йилгача бўлган давр ичида кичик бизнес ва тадбиркорликнинг ЯИМдаги улуши ўсиб келган, 2017 йилдан эътиборан кичик бизнес ва тадбиркорликнинг ЯИМдаги улушини камайганини кўрамиз бунга сабаб 2017 йилдан муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев Миромоновичнинг барча соҳаларда қилган ислоҳотлари натижасида ҳамма соҳаларда очиқлик, ошкоралик сиёсати амалга оширилиб, рақамларни ошириб кўрсатишларни бироз бўлсада камайишига эришилди. Шунингдек 2020 йилда кичик бизнес ва тадбиркорликнинг ЯИМдаги улуши 2010 йилдан 2019 йилгача бўлган давр оралиғидаги барча йилларнинг кўрсаткичларга нисбатан камайиб кетганини кўрамиз бунинг асосий сабабчиларидан бири сифатида жaxon миқёсида содир бўлган “COVID-19” пандемиясидир. Пандемия нафақат бу соҳада бошқа соҳаларда ҳам ўз таъсирини кўрсатмасдан қолмади. Муҳтарам Президентимиз раҳбарликларида “COVID-19” касаллигини юртимизга кириб келиши ва кенг тарқалишини олдини олиш мақсадида бир қанча чора-тадбирлар ишлаб чиқилди ва пандемия даврида ҳам иқтисодиёт тармоқларининг фаолиятларини иложи борида тўхтатмасликка ҳаракат қилиниб бошқа мамлакатларга нисбатан олганда “COVID-19” пандемиясини енгилроқ ўтишига эришилди.

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. М.Мирзиёевнинг 2019 йилни “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили” деб эълон қилиши ва Парламентга мурожаатидаги марузаси.

Кичик бизнеснинг ЯИМдаги улуши динамикаси³

Сўнги тўрт йилда кичик бизнес ва тадбиркорликнинг ЯИМ таркибидаги улушининг пасайишига яна бир мисол сифатида йирик корхоналар улушининг ошиши билан изоҳлаш мумкин.

2020 йилда Ўзбекистон Республикасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг сони⁴ (ҳар 1000 аҳолига, бирликда).

³ <https://www.stat.uz/uz/rasmiy-statistika/small-business-and-entrepreneurship-2> маълумотлари, диаграмма ва таҳлил Фазлиддинов.Ш.Ш.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитасининг 2020 йилги ҳисоботи, диаграмма ва таҳлил Фазлиддинов.Ш.Ш.

2020 йилда фаолият юритаётган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг сони ҳар 1000 аҳолига (кичик корхона, микрофирмалар фермер ва деҳқон хўжалиklarини ҳисобга олган ҳолда) 15,0 бирликни ташкил этган бўлиб ҳудудлар бўйича энг юқори кўрсаткич Тошкент шаҳрида 31,0 бирлик, Навоий вилоятида 20,8

бирлик, Сирдарё вилоятида 20,4 бирлик, Жиззах вилоятида 18,1 бирлик, Тошкент вилоятида 16,7 бирлик, Бухоро вилоятида 16,7 бирлик, Фарғона вилоятида 13,2 бирликни ташкил этди. Сурхондарё вилоятида 10,5 бирликка тенг бўлиб, ушбу кўрсаткич қайд этилганлари ичида энг паст кўрсаткич ҳисобланади.

3-диаграмма

Ўзбекистонда 2019-2020 йиллар кесими бўйича кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари⁵ (ҳар 1000 аҳолига, бирликда).

4-диаграмма

2019-2020 йилларда ҳудудлар бўйича кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг сони⁶

⁵ Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитасининг 2020 йилги ҳисоботи, диаграмма ва таҳлил Фазлидинов.Ш.Ш.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитасининг 2020 йилги ҳисоботи, диаграмма ва таҳлил Фазлидинов.Ш.Ш.

(хар 1000 аҳолига, бирликда)

2019-2020 йилларда ҳудудлар бўйича кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг сони ҳар 1000 аҳолига, бирликда (Тошкент шаҳри, Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар миқёсида). Юқоридаги диаграммада кўриниб турибдики 2020

йилда тадбиркорлик субъектларининг сони пандемия шароитига қарамасдан 2019 йилга нисбатан анчагина юқори кўрсаткични қайд этган, албатта бунинг замирида тинимсиз меҳнат ва саъй-ҳаракатлар ҳамда ислохотларнинг натижаси бор десак муболаға бўлмайди.

Албатта, мамлакатимизда иқтисодий эркинлаштириш ва модернизациялаш, янги иш ўринларини яратиш мақсадида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига янада янги замонавий банк хизматлари кўрсатиш такомиллаштирилиб борилиши талаб этилади.

Бу борада эса сўнги 5 йил ичида мисли кўрилмаган ишлар амалга оширилган бўлиб янги режалар ва янгиликлар қилиб келинмоқда.

Қисқача қилиб айтганда, кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектлари фаолиятини ривожлантириш миллий иқтисодийнинг барқарор суръатларда ўсишига замин яратиб, аҳоли бандлигини таъминлаш ва унинг турмуш фаровонлиги даражасини юксалтиришда муҳим манба бўлиб хизмат қилади.

Юқоридаги ўрганишлар ва таҳлиллар натижасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни

ривожлантириш мақсадида солиқларни камайтириш, солиқ йиғимларини олишда тўлиқ электрон тизимга ўтиш ҳамда бизнес соҳасида давлат аралашувини кескин камайтириш иложи борича аралашмаслик каби таклифлар берилди. Бизнес шундай нозик соҳаки у, давлат аралашувини ёқтирмайди ҳар қандай шароитда ҳам эркин ривожланади, ривожланиш шамоли қай томонга эсса бизнес ҳам шу томонга йўналади ва ривожланаверади. Ўзбекистонда статистика назарияси ва амалиётини янада ривожлантириш учун барча соҳаларни ўз ичига жамлаган ягона ҳисоботлар базасини яратиш таклифи берилди. Ушбу ягона ҳисоботлар базаси яратилган тақдирда барча соҳа вакиллари айнан шу базага ўзларининг ойлик, чораклик, ярим йиллик ва йиллик ҳисоботларини жойлаб борадилар. Натижада маълумотларни умумлаштиришда Статистика қўмитаси кам вақт сарфлайди ва кўпроқ маълумотлар олишга эришади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг мамлакатимизни 2015 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маърузаси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2019 йилни “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили” деб элон қилиши ва Парламентга мурожаатидаги маърузаси.
3. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитасининг ҳисобот маълумотлари. (<https://www.stat.uz>)
4. “Иқтисодий ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали.
5. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг йиллик ҳисобот маълумотлари.